

SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK

TUTUM, MOTİVASYON VE KAYGILARI

ÜZERİNE ETKİLERİ¹

Hanife ATLI²

<https://orcid.org/0000-0003-2997-0978>

Semra BENZER³

<https://orcid.org/0000-0002-8548-8994>

Özet

Bu çalışmada, 5. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygıları üzerinde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının etkisini incelemek amaçlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir devlet ortaokulundaki 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veriler, zayıf deneysel desen kullanılarak toplanmış olup, ön test ve son testte tek bir gruba ait olarak elde edilmiştir. Fen Dersi Tutum Ölçeği (FTÖ), Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FMÖ) ve Fen ve Teknoloji Dersi Kaygı Ölçeği (FKÖ) veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Sorgulamaya dayalı eğitim alan öğrencilerin FTÖ puanları, son test ortalamalarının ön test ortalamalarından yüksek olduğunu göstermektedir. Cinsiyet, karne notu, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenleri ile FTÖ, FMÖ ve FKÖ arasında ise anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Bulunan sonuçlar doğrultusunda, sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin motivasyonunu artırabileceğini ve fene yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyebileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sorgulamaya dayalı öğrenme, Tutum, Motivasyon, Kaygı

¹ Bu makale, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlanan "Fen bilgisi eğitiminde etkinlik temelli ve sorgulamaya dayalı eğitimin 5.sınıf öğrencilerinin tutum, motivasyon ve kaygıları üzerine etkileri" tezinden türetilmiştir.

² Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı.

³ Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, sbenzer@gazi.edu.tr

THE EFFECTS OF INQUIRY-BASED EDUCATION APPROACH ON 5TH GRADE STUDENTS' ATTITUDES TO SCIENCE, MOTIVATION AND ANXIETY

Abstract

In this study, the aim was to investigate the effect of inquiry-based learning approach on the attitudes, motivation, and anxieties of 5th-grade students towards the Science course. The study group consisted of 5th-grade students enrolled in a state middle school in the Southeastern Anatolia Region during the 2020-2021 academic year. Data were collected using a weak experimental design, obtained from a single group in pre-test and post-test measurements. The Science Course Attitude Scale (FTÖ), Science Learning Motivation Scale (FMÖ), and Science and Technology Course Anxiety Scale (FKÖ) were employed as data collection instruments. The FTÖ scores of students undergoing inquiry-based education indicated higher scores in post-test averages compared to pre-test averages. However, no significant differences were found between gender, report card grades, maternal education level, paternal education level, and FTÖ, FMÖ, and FKÖ. Based on the findings, it was concluded that inquiry-based learning could enhance students' motivation and positively influence their attitudes towards science.

Key words: Inquiry based teaching, Attitude, Motivation, Anxiety

GİRİŞ

- 2 -

Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanmaları ve bilim insanları gibi çalışmalarını sağlamaktadır (Tatar ve Kuru, 2006). Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin konunun amaçlarını anlamalarını, konuyu kavramak için işbirliği yapmalarını, düşüncelerini ifade edip tartışmalarını sağlayarak her öğrencinin katkıda bulunduğu bir öğretim yöntemidir (Gençtürk ve Türkmen, 2007). Sorgulamaya dayalı öğrenmenin en önemli avantajı, bu öğrenme yaklaşımının farklı yaş gruplarındaki öğrencilere uygulanabilmesidir (Bilir, 2015; Yaman ve Yalçın, 2005). Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencileri süreç içerisinde aktif kıldığı için kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamaktadır (Kula, 2009). Kubiack ve Kubiack (2005) tarafından Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencileri otantik araştırmalara dâhil ederek fen öğretimini geliştirmeyi, böylece daha gerçekçi bir bilimsel çaba anlayışı elde etmeyi, daha öğrenci merkezli ve motive edici bir ortam sağlamayı vaat eden bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Duban (2008) sorgulamaya dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği bildirmektedir. Bozkurt (2012) sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı grupta bulunan öğretmen

adaylarının akademik başarılarında ve bilimsel süreç becerilerinde artış olduğu belirtilmektedir.

Evren (2012) araştırmasında, sorgulama becerilerinin öğrencilerin sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine bakılarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediğini belirtmektedir. Abdi (2014) yaptığı çalışmada, sorgulamaya dayalı öğretimin öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarılarını artırdığını belirtmektedir. Kaya ve Yılmaz (2016) “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde yapılan çalışmada bilimsel beceri testi ve başarı testinde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bildirilmektedir. Bostan Sarıođlan ve Abacı (2017), sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkilediğini ve öğrencilerin kavram yanılgılarının azaldığını bildirmektedir. Açıkgöz (2019) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik tutumlarının cinsiyete göre, mesleki deneyim yılın göre, mezun olunan branşlara göre, görev yaptığı okul türüne göre, mezuniyet durumlarına göre, sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına göre ve ders kitabı dışında kullanılan kaynaklara göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ebrin Ozan ve Karamustafaođlu (2020) tarafından sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin başarılarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Erkol ve Şahintepe (2020) sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin üst biliş farkındalık düzeyleri üzerine olumlu etkisi olduğunu belirtmektedir. Bostan Sarıođlan ve Fatih (2020) tarafından yürütölen çalışmada sorgulamaya dayalı yaklaşım uygulamalarının gerçekleştirildiđi grupta bulunan öğrencilerin bilişsel yapılarında daha fazla deđişim gözlemlendiđi ortaya konulmaktadır. Tezel, Semiz ve Uçar (2020) tarafından sorgulama temelli öğretim uygulamalarının öğrencilerin etkinlikte aktif olarak yer almalarına, düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerine, sorgulama, deneme, sentez ve değerlendirme yaparak konuyu daha iyi anlamalarını sağladığı ve başarılarını arttırdığı ortaya konulmuştur. Salur ve Pehlivan (2021), sorgulamaya dayalı öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının öğrenme becerilerini olumlu etkilediğini bildirmektedirler.

Bu çalışmada, 5. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygıları üzerinde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının etkisini incelemek

amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada Sorgulama dayalı öğrenme yaklaşımının, cinsiyete, karne notuna, anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek hedeflenmektedir.

1. YÖNTEM

Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı olmak üzere belirlenen öğrenim yaklaşımının 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygı düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelendiği 4 hafta süren bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tek grulu ön test ve son test zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Bu desen, deneye ilişkin değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisini belirlemek veya bir değişkenin diğerine etkisini değerlendirmek için kullanılır (Özmen, 2019).

1.1. Çalışma Grubu

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabılır örnekleme ile uygulama okulu belirlenmiştir. Bu örneklemede araştırmacı kolay ulaşabildiği grupları seçer (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Buradan hareketle araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Güneydoğu Anadolu’da bulunan MEB’e bağlı bir ortaokulun 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktır. Araştırmada yer alan öğrencilerin sayısı 30’dur ($n_{kız}= 15$ ve $n_{erkek}=15$). Tablo 1’de çalışma grubunun cinsiyet, karne notu, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre dağılım yapısı verilmektedir.

Tablo 1. Cinsiyet, Karne Notu, Anne Eğitim Düzeyi ve Baba Eğitim Düzeyine İlişkin Dağılımlar

Özellik	Kategori	N	%
Cinsiyet	Kız	15	50,00
	Erkek	15	50,00
Karne Notu	0-44	-	-
	45-69	3	10,00
	70-84	11	36,66
Anne Eğitim Düzeyi	85-100	16	53,34
	İlkokul	7	23,33
	Ortaokul	18	60,00
	Lise	-	-
	Üniversite	5	16,67
Baba Eğitim Düzeyi	Lisansüstü	-	-
	İlkokul	5	16,67
	Ortaokul	20	66,66
	Lise	-	-
	Üniversite	5	16,67
	Lisansüstü	-	-

1.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama araçları olarak Fen Dersi Tutum Ölçeği (FTÖ), Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FMÖ), Fen ve Teknoloji Dersi Kaygı Ölçeği (FKÖ) ölçekleri kullanılmıştır. Bu ölçekler uygulamadan önce ön test ve uygulamadan sonra ise son test olarak uygulanmıştır.

1.2.1. Fen Dersi Tutum Ölçeği

Araştırmada öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının belirlenmesinde Geban, Ertepinar, Yılmaz, Atlan, Şahpaz (1994) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi FTÖ kullanılmıştır. FTÖ 11 olumlu, 4 olumsuz ifade içeren, toplamda 15 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0,83 olarak belirtilmektedir. Ölçeğin maddeleri “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 5’den 1’e kadar derecelendirilmiş; maddeler aynı sırayla 5’ten 1’e doğru puanlanmıştır, olumsuz maddelerde (6, 9, 13, 14 numaralı maddeler) ise ters yönde bir puanlama işlemi uygulanmıştır.

1.2.2. Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Bu çalışmada, Dede ve Yaman (2008) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik olarak geliştirilmiş olan ve 5’li likert tipindeki 23 maddeden meydana gelen iç tutarlılık güvenirliği (Cronbach Alpha) 0,80 olan FMÖ kullanılmıştır. Öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını belirlemek için kullanılan likert tipindeki ölçekte yer alan maddelerin cevap seçenekleri, “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” 5’den 1’e doğru sıralanmıştır. 23 maddeden oluşan bu ölçeğin her bir faktöründen alınabilecek en yüksek puan 5,00; en düşük puan ise 1,00 olurken; alınan puanın 5 değerine yakın olması, öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonunun yüksek olduğu şeklinde değerlendirilmektedir.

1.2.3. Fen ve Teknoloji Dersi Kaygı Ölçeği

Öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarını belirleyebilmek için Kağıtçı (2014) tarafından geliştirilen FKÖ kullanılmıştır. FKÖ maddelerinin tamamı olumlu olan toplam 18 maddeden oluşmaktadır ve güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0,89 olarak belirtilmiştir. Ölçeğin maddeleri “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, “Sık sık”, “Genellikle” ve “Her zaman” şeklinde 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. Kaygıyı destekleyen maddeler hiçbir zaman kategorisinden başlayarak sırayla 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlandırılırken, bu ölçekten en az 18, en fazla 90 puan alınabilmektedir.

1.3. Verilerin Analizi ve Kullanılacak İstatistiksel Teknikler

Veri analizi, verilerin toplanması, toplanan verilerin düzenlenmesi ve istatistiksel işlemler yapılarak anlamlı kararlara ulaşma ve geçerli sonuçlar çıkarabilmek amacıyla yapılan işlemler süreci olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2020). Araştırma grubundaki öğrencilere ölçekler, hem ön test hem de son test aşamalarında uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. İlk aşama olarak ölçme araçlarından elde edilen verilerin dağılımlarının normalliği test edilmiştir ve bu doğrultuda ölçme araçlarının her biri için normallik testleri yapılmıştır. Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov testleri verilerin normalliğe uygunluğunu incelemek için kullanılan iki testtir. Literatürde grup büyüklüğünün 30’dan küçük olması durumunda Shapiro-Wilk testinin, büyük olması durumunda Kolmogorov-Smirnov testin kullanılması önerilmektedir (Cevahir, 2020; Corder ve Foreman, 2009). Yapılan istatistiksel uygulamalar sonucunda “sig.” ile gösterilen p değerinin 0,05’ten büyük çıkması bu anlamlılık düzeyi için puanların normal dağılımdan anlamlı bir sapma göstermediği yani uygun olduğu yönünde yorumlanmıştır (Büyüköztürk, 2020). Çarpıklık ve basıklık katsayısının sırası ile çarpıklık ve basıklık katsayısının standart hatasına bölünmesi ile elde edilen değerler (-1,96) ile (+1,96) arasında olması gerekmektedir (Can, 2017). Büyüköztürk’e (2020) göre, $\alpha=0,5$ için 1,96 ve $\alpha=0,1$ için 2,58 değerlerinden daha küçük olması durumunda, puanların normal dağılımdan anlamlı ölçüde sapma göstermediği yorumu yapılabilir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin Kolmogorov-Smirnov testi değeri ile çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Ölçeklerin Normallik Testi Sonuçları

Ölçek	Kolmogorov-Smirnov			Çarpıklık (skewness)	Basıklık (kurtosis)
	Test Türü	İstatistik	p		
FTÖ	Ön Test	,069	,200	-324	-,175
	Son Test	,179	,192	-,474	-,890
FMÖ	Ön Test	,123	,200	-,220	-,972
	Son Test	,133	,182	-,550	-,699
FKÖ	Ön Test	,162	,052	-1,089	-1,257
	Son Test	,160	,059	-1,214	-064

Tablo 2'deki sonuçlar doğrultusunda; ölçme araçlarından elde verilerin tümünde p değeri 0,05'den büyüktür. Öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygılarını belirlemek amacıyla kullanılan ön test ve son test uygulamalarının sonuçlarının dağılımlarının normal dağılım gösterdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra çarpıklık ve basıklık katsayılarının (-1,5) ile (+1,5) aralığında olduğu görülmektedir. Bu nedenle normallik varsayımı sağlanmıştır ve verilerin çözümlenmesinde parametrik testler kullanılarak analizler yapılmıştır.

Ölçek puanları üzerinde ikiden fazla grubun ortalamaları arasında fark olup olmadığını anlamak için yapılan ilişkisiz örneklem için tek yönlü varyans analizinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık çıkması halinde, bu farkın kaynağını (hangi grupların birbirinden farklılaştığını) tespit etmek için post hoc test yapılır. Post hoc test seçimi varyansların dağılımına göre yapılır (Cevahir, 2020). Grup varyanslarının eşit olduğu varsayımını doğrulamak için yapılan Levene testine göre, $p > 0,05$ olduğu durumda gruplar arasında anlamlı fark olmadığı için varyansları eşit sayılabilmektedir. Grup varyanslarının eşit olduğu varsayımı doğrulandığında, grup sayısının fazla olduğu durumda çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi tercih edilmektedir (Can, 2017).

1.4. Araştırma Sürecine İlişkin Bilgiler

Bu çalışmada, öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygılarını belirleyebilmek amacıyla 4 hafta sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı kullanılarak seçilen üniteye ait konular işlenmiştir. Araştırmaya başlamadan önce ve araştırma sonucunda öğrencilere FTÖ, FMÖ ve FKÖ ön test ve son test olarak uygulanmıştır.

Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersi “Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvveti” ünitesi, “Kuvvetin Ölçülmesi” ve “Sürtünme Kuvveti” olmak üzere iki konu başlığından oluşmaktadır. Kuvvetin Ölçülmesi bölümü “Kuvvetin Ölçülmesi” ve “Dinamometre” konularını içermektedir. Sürtünme Kuvveti bölümü ise “Hava Ortamında Sürtünme Kuvveti” ve “Su Ortamında Sürtünme Kuvveti” konularını içermektedir (MEB, 2018).

Sorgulamaya dayalı öğretim uygulamalarının gerçekleştirildiği çalışma grubunda sorgulamaya dayalı öğrenme basamakları dikkate alınarak merak, problemi belirleme, hipotez kurma, veri toplama, verilerin analizi/ değerlendirme, sunum ve tekrar araştırmaya başlama basamakları (Dilbaz, Yelken ve Özgelen, 2016) uygulanmıştır. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının kullanıldığı grupta 3 farklı etkinlik kullanılarak konular işlenmiştir. Bu etkinlikler; Kuvveti Keşfedelim, Yumurtadan Uzay Aracı Yapalım (Koç, 2015), Fırıldak Etkinliği (Gencer, 2015) olarak belirtilebilir.

2. BULGULAR

Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerinin çalışma öncesi ve sonrasındaki fen bilimleri dersine yönelik tutum puanlarının karşılaştırıldığı t-testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında FTÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için yapılan bağımlı örneklem için t testinin sonucunda, ön test puanlarının ortalaması ($\bar{X}_{\text{öntest}}=4,502$) ile son test puanlarının ortalaması ($\bar{X}_{\text{sontest}}=4,672$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.

- 8 -

Tablo 3. FTÖ, FMÖ, FKÖ Ön Test- Son Test Sonuçları

Ölçek	Ölçüm	N	\bar{X}	S	sd	t	p
FTÖ	Ön test	30	4,502	,44	29	1.00	,000*
	Son test	30	4,672	,44			
FMÖ	Ön test	30	4,266	,36	29	4,62	,000*
	Son test	30	4,626	,32			
FKÖ	Ön test	30	4,766	,226	29	1,139	,031*
	Son test	30	4,820	,242			

N: katılımcı sayısı, \bar{X} :ortalama, S:standart sapma, sd:serbestlik derecesi *p<0,05

Sorgulamaya dayalı yaklaşım ile yapılan çalışmalar sonrasında öğrencilerinin fen dersine yönelik tutumlarında anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir [t(29)=1.00, p<0,05].

Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin çalışma öncesi ve sonrasındaki FMÖ puanlarının karşılaştırıldığı t-testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında FMÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için yapılan bağımlı örneklem için t testinin sonucunda, FMÖ ön test puanlarının ortalaması ($\bar{X}_{\text{öntest}}=4,266$) ile FMÖ son test puanlarının ortalaması ($\bar{X}_{\text{sontest}}=4,626$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Uygulama grubunda öğrencilerin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşım ile yapılan çalışmalar sonrasında fen öğrenmeye yönelik motivasyonları arasında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir [$t(29)=4,626$; $p<0,05$]. Bu durum, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı uygulamalarının öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin çalışma öncesi ve sonrasındaki FKÖ puanlarının karşılaştırıldığı t-testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında FKÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için yapılan bağımlı örneklem için t testi uygulanmıştır. Araştırmada Tablo 3’de FKÖ ön test puanlarının ortalaması ($\bar{X}_{\text{öntest}}=4,766$) ile FKÖ son test puanlarının ortalaması ($\bar{X}_{\text{sontest}}=4,82$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir [$t(29)=1,139$; $p<0,05$]. Bu0 durum, sorgulamaya dayalı yaklaşım uygulamalarının öğrencilerin fen dersine yönelik kaygıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygıları üzerine etkisini incelemek için öğrencilere FTÖ, FMÖ ile Fen ve Teknoloji Dersi Kaygı Ölçekleri sırası ile ön test- son test olarak uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilere ön test- son test olarak uygulanan FTÖ, FMÖ ile FKÖ’den elde edilen verilerin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemek için yapılan ilişkisiz örneklem için t-testi sonuçları değerlendirilmiştir. FTÖ cinsiyet değişkenine göre incelenmiş ve sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.

Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin puanları arasında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için yapılan ilişkisiz örneklemeler için t-testi sonuçları incelenmiştir. Araştırmada sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin FMÖ puanları arasında cinsiyet değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (Tablo 4).

Tablo 4. Cinsiyete Göre FTÖ, FMÖ ve FKÖ Ön Test-Son Test Sonuçları

Ölçek	Cinsiyet	Test	N	\bar{X}	S	sd	t	p
FTÖ	Kız	Ön Test	15	4,55	,493	28	,537	,470
		Erkek	15	4,43	,379			
	Erkek	Son Test	15	4,70	,307	28	,143	,887
		Kız	15	4,63	,351			
FMÖ	Kız	Ön Test	15	4,35	,320	28	1,408	,170
		Erkek	15	4,17	,397			
	Erkek	Son Test	15	4,60	,281	28	,341	,736
		Kız	15	4,64	,364			
FKÖ	Kız	Ön Test	15	4,82	,256	28	,044	,495
		Erkek	15	4,81	,200			
	Erkek	Son Test	15	4,76	,281	28	,000	,530
		Kız	15	4,76	,364			

N: katılımcı sayısı, \bar{X} :ortalama, S:standart sapma, sd:serbestlik derecesi *p<0,05

- 10 -

FKÖ'den elde edilen verilerin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını incelemek için yapılan ilişkisiz örneklemeler için t-testi sonuçları değerlendirilmiştir (Tablo 4). Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin FKÖ'den aldıkları puanlar arasında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir.

Araştırmada öğrencilerin bir yıl önce karnelerindeki fen bilimleri dersi yıl sonu puanlarına ulaşılmıştır. Verilen cevaplara göre puanları 0-44 (zayıf), 45-69 (orta), 70-84 (iyi), 85-100 (pekiyi) şeklinde 1.grup, 2.grup, 3.grup ve 4.grup olarak gruplandırılmıştır. Araştırmada öğrencilerin önceki yıla ait karne notlarının Fen Bilimleri dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygıları üzerine etkisini incelemek için öğrencilere FTÖ, FMÖ ile FKÖ sırası ile ön test- son test olarak uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilere ön test- son test olarak uygulanan FTÖ, FMÖ ile Fen ve Teknoloji Dersi Kaygı Ölçeğinden elde edilen verilerin önceki yıla ait karne notlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık

gösterip göstermediğini incelemek için yapılan ilişkisiz örneklemeler için tek yönlü varyans analizi sonuçları değerlendirilmiştir (Tablo 5).

Araştırmada, Tablo 5 incelendiğinde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımıyla eğitim alan öğrencilerin FTÖ ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin, FTÖ ön test ve son test puanları analiz edildiğinde “önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanı” değişkenine göre öğrencilerin FTÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.

Tablo 5. Önceki Yıla Ait Fen Bilimleri Dersi Karne Notuna Göre FTÖ, FMÖ ve FKÖ Ön Test-Son Test Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Ölçek	Test	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
FTÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	2,610 3,407 6,018	,653 ,126	5,171	,003*	2-4 3-4
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	1,115 2,230 3,345	,279 ,083	3,375	,023*	2-4
FMÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,428 3,477 3,904	,107 ,139	,769	,555	
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,224 2,761 2,985	,056 ,110	,507	,731	
FKÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,168 1,317 1,486	,042 ,053	,799	,537	
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,272 1,434 2,985	,068 ,057	1,184	,342	

0-44 (1.grup), 45-69 (2.grup), 70-84 (3.grup), 85-100 (4.grup) F:Frekans, *p<0,05

Ölçek puanları üzerinde ikiden fazla grubun ortalamaları arasında fark olup olmadığını anlamak için yapılan ilişkisiz örneklemeler için tek yönlü varyans analizinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık çıkması halinde, bu farkın kaynağını (hangi grupların birbirinden farklılaştığını) tespit etmek için post hoc test yapılır. Post hoc test seçimi varyansların dağılımına göre yapılır (Cevahir, 2020). Grup varyanslarının eşit olduğu varsayımını doğrulamak için yapılan Levene testine göre, $p > 0,05$ olduğu durumda gruplar arasında anlamlı fark olmadığı için varyansları eşit sayılabilmektedir. Grup

varyanslarının eşit olduğu varsayımı doğrulandığında, grup sayısının fazla olduğu durumda çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi tercih edilmektedir (Can, 2017).

Bu araştırmada grup varyanslarının eşit olduğu varsayımını doğrulamak için yapılan Levene testinin sonucunda, grup varyanslarının eşit olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanı değişkeninin öğrencilerin FTÖ ön test puanları arasındaki istatistiki olarak anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testinin sonucunda, istatistiksel olarak anlamlı farklılığın, orta (45-69) ve pekiyi (85-100) ile iyi (70-84) ve pekiyi (85-100) puana sahip öğrenci grupları arasında olduğu belirlenmiştir.

Önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanı değişkeninin öğrencilerin FTÖ son test puanları arasındaki istatistiksel farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testinin sonucunda, istatistiksel olarak anlamlı farklılığın, orta (45-69) ve pekiyi (85-100) puan ortalamalarına sahip öğrenci grupları arasında olduğu tespit edilmiştir.

Öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FMÖ'den elde edilen puanların gruplar arasında önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklem için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları değerlendirilmiştir. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uyguladığı öğrencilerin önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne notuna göre FMÖ'den edilen sonuçlar Tablo 5'de verilmiştir. Araştırmada, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı uygulamaları ile öğrenim gören öğrencilerinin FMÖ ön test ve son test puanlarına bakılarak “önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanı” değişkeninin, öğrencilerin FMÖ üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 5).

Öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FKÖ'den elde edilen verilerin önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanının gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklem için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerinin önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne notuna göre FKÖ'den elde edilen sonuçlar Tablo 5'de verilmiştir. Araştırmada Tablo 5'deki veriler incelendiğinde, “önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanı” değişkeninin sorgulama

temelli öğrenme yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin FKÖ ön test puan ortalamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir ($p<0,05$).

Araştırmada öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FTÖ, FMÖ ile FKÖ'den elde edilen verilerin anne eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla ilişkisiz örneklem için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır (Tablo 6).

Tablo 6. Anne Eğitim Düzeyine Göre FTÖ, FMÖ ve FKÖ Ön Test-Son Test Yönlü ANOVA Test Sonuçları

Ölçek	Test	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	p
FTÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,089 5,928 6,018	,045 ,204	,218	,805
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,012 3,334 3,345	,006 ,115	,051	,951
FMÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,067 3,837 3,904	,034 ,142	,237	,790
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,054 2,931 2,985	,027 ,109	,250	,780
FKÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,103 1,383 1,486	,051 ,051	1,001	,381
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,087 1,619 1,706	,044 ,060	,726	,493

F:Frekans, * $p<0,05$

Araştırmada öğrencilerin anne eğitim düzeylerinin fen bilimleri dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygıları üzerine etkisini incelemek için öğrencilere FTÖ, FMÖ ile FKÖ sırası ile ön test- son test olarak uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilere ön test- son test olarak uygulanan FTÖ, FMÖ ile FKÖ'den elde edilen verilerin anne eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek için yapılan ilişkisiz örneklem için tek yönlü varyans analizi sonuçları değerlendirilmiştir.

Araştırmada öğrencilere ön test- son test olarak uygulanan FTÖ'den elde edilen verilerin gruplar arasında anne eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek için yapılan ilişkisiz örneklem için tek yönlü varyans analizi sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FTÖ'den elde edilen verilerin anne eğitim düzeyine istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip

göstermediğini ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklemeler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uyguladığı öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre FTÖ'den edilen sonuçlar Tablo 6'da verilmiştir. Tablo 6'da öğrencilerin FTÖ ön test ve son test puanları değerlendirildiğinde, anne eğitim düzeyi değişkeninin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uyguladığı öğrencilerin fen dersine olan tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FMÖ'den elde edilen verilerin anne eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklemeler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uyguladığı öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre FMÖ'den edilen sonuçlar Tablo 6'da verilmiştir. Araştırmada Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin FMÖ ön test ve son test puanlarına bakılarak anne eğitim düzeyi değişkeninin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uyguladığı öğrencilerin FMÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir

Araştırmada, öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FKÖ'den elde edilen puanların, anne eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklemeler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmada Tablo 6 incelendiğinde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uyguladığı Deneysel Grubu 2 öğrencilerinin FKÖ ön test ve son test puanlarına bakılarak anne eğitim düzeyi değişkeninin öğrencilerin fen dersine yönelik kaygıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı belirlenmiştir.

Araştırmada öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FTÖ'den elde edilen verilerin baba eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklemeler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile elde edilen sonuçlar Tablo 7'de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin FTÖ ön test ve son test puanlarına bakılarak baba eğitim düzeyi değişkeninin öğrencilerin fen dersine olan tutumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 7. Baba Eğitim Düzeyine Göre FTÖ Ön Test-Son Test Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Ölçek	Test	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F	p
FTÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,020 5,997 6,018	,010 ,207	,050	,952
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,066 3,280 3,345	,033 ,113	,290	,750
FMÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,242 3,662 3,904	,121 ,136	,893	,421
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,122 2,863 2,985	,061 ,106	,575	,569
FKÖ	Ön Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,134 1,351 1,486	,067 ,050	1,343	,278
	Son Test	Gruplar arası Gruplar içi Toplam	,091 1,616 1,706	,045 ,060	,575	,479

F:Frekans, *p<0,05

Araştırmada öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FMÖ'den elde edilen verilerin baba eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklem için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile elde edilen sonuçlar Tablo 7'de sunulmuştur. Araştırmada öğrencilerin FMÖ ön test ve son test puanlarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre değerlendirildiğinde, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencilerin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon puanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir (Tablo 7).

Araştırmada, öğrencilere ön test-son test olarak uygulanan FKÖ'den elde edilen puanlar gruplar arasında baba eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını ortaya koymak için ilişkisiz örneklem için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uyguladığı öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre FKÖ'den elde edilen sonuçlar Tablo 7'de verilmiştir. Araştırmada Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin FKÖ ön test ve son test puanlarına bakılarak baba eğitim düzeyi değişkeninin öğrencilerin fen dersine yönelik kaygı puanları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.

3. TARTIŞMA

Yapılan bu çalışmada sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına dayalı uygulamanın 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde yönelik tutum, motivasyon ve kaygılarına yönelik etkileri araştırılmıştır.

Araştırmada fen bilimleri dersine sorgulamaya dayalı yaklaşım ile öğrenime devam eden öğrencilerin FTÖ son test puanlarının FTÖ ön test puanlarından yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra FTÖ ön test ve son test puanları arasında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuç, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarını geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir.

Yapılan literatür taraması ile sorgulamaya dayalı yaklaşım ile fen dersi tutumu üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu tarama doğrultusunda mevcut çalışmayı destekler nitelikte olan çalışmalara rastlanmıştır. Fen eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı farklı konuların öğretiminde kullanılmıştır. Bireylerin öğrenme sürecine aktif katılmaları sağlandığında ve yaparak yaşayarak öğrenme şansı verildiğinde başarı düzeyinin de artacağı öngörülmektedir (Uzun ve Keleş, 2012). Literatürde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ve tutum arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar araştırıldığında benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bağlamda erişilen araştırmalar ve sonuçlar bu çalışmayı destekler niteliktedir. Duban (2008) ilköğretim 5. sınıf düzeyinde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımıyla işlenen Fen ve Teknoloji derslerinin, öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini bildirmektedir. Tatar (2006) çalışmasında, fen dersinde 7. sınıf öğrencileri ile yaptığı çalışmada araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları ve fen dersine yönelik tutumları üzerine etkisini incelemiştir. Çalışma sonunda araştırmaya dayalı öğrenmenin kullanıldığı grupta yer alan öğrencilerin, bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarında anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirtilmektedir. Günel, Memiş ve Büyükkasap (2010) tarafından, araştırma ve sorgulama temelli öğretim yaklaşımının uygulanması sonucunda öğrencilerin fen başarısının, fen dersine karşı olan yaklaşım ile tutumun olumlu yönde etkilendiği yönde sonuçlara ulaşıldığı belirtilmektedir. Akyol ve Taş (2019) fen laboratuvarı etkinliklerinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile

uygulanması sonucunda öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirdiğini bildirilmektedirler. Erkol ve Şahintepe (2020) sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin üst biliş farkındalık düzeyleri üzerinde de etkisi olduğunu belirtmektedirler. Bostan Sarioğlan ve Fatih (2020) tarafından çalışmada, sorgulama temelli öğretimin öğrencilerin bilişsel yapıları üzerine etkili olduğu belirtilmektedir.

Fen bilimleri dersine sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile devam eden öğrencilerin FMÖ son test puanlarının ön test puanlarından yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra FMÖ ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuç, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları üzerinde son test lehine etkisi olduğunu göstermektedir.

Öğrencilerin ders başarılarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi motivasyondur. Motivasyon, derste amaçlanan faaliyetler olarak belirlenen etkinliklerden verimli sonuçlar alınması bakımından değerlidir (Akbaba, 2006). Sarı ve Güven (2013), sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına uygun etkileşimli tahta destekli modern fizik öğretiminin akademik başarı ve motivasyona etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak sorgulamaya dayalı yaklaşımın öğrencilerin akademik başarı ve ders motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir. Saraçoğlu ve Kahyaoğlu (2018) yaptıkları çalışmada ortaokul öğrencilerinin, bilimsel sorgulama becerileri ve öğrencilerin fen dersine yönelik merak, motivasyon ve tutum düzeylerini incelemiştir. Çalışma sonucunda ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algıları ile Fen Bilimlerine yönelik merak, motivasyon ve tutum arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu belirtmektedirler. Ortaokul öğrencilerinde Fen Bilimlerine yönelik motivasyon ve tutum düzeyleri arttıkça, bilimsel sorgulama becerileri algılarının da artabileceği sonucu belirtilmektedir (Saraçoğlu ve Kahyaoğlu, 2018). Kuzucu (2019) tarafından yapılan araştırmada kimya dersi kapsamında periyodik özelliklerin değişme eğilimi konusunda kimya dersine yönelik motivasyon açısından sorgulamaya dayalı 5E öğrenme modelinin geleneksel öğretim yöntemi ile karşılaştırılması sonucunda, motivasyon açısından öğrenci grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirtilmektedir. Avcı, Türkoğlu ve Eş (2020) araştırma ve sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inancı üzerine ve bilimsel tutum üzerine etkisi olduğunu yaptıkları çalışma sonucunda ortaya koymaktadırlar. Salur ve Pehlivan

(2021) sorgulamaya dayalı öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının öğrenme becerileri üzerine etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda, sorgulamaya dayalı öğrenme uygulamalarının öğrenme becerilerini olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir.

Fen bilimleri dersine sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile devam eden öğrencilerin FKÖ ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuç ile sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen dersine yönelik kaygıları üzerinde etkisi olumsuz yönde bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı kullanılarak öğrencilerin kaygı seviyelerinin düşürülüp daha sağlıklı öğrenmeler gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Avcı ve Kırbaşlar (2017) yaptıkları çalışma sonucunda ortaokul öğrencilerinin fene yönelik kaygıları ile akademik başarıları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmektedirler. Yolagiden ve Bektaş (2018) öğrencilerin fen bilimleri öğrenme kaygıları ve fen öğrenimine yönelimleri arasında bir ilişki olduğu bildirilmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerin fen bilimleri öğrenme kaygı düzeyleri yükseldikçe fen öğrenimine yönelimleri düşmekte, fen bilimleri öğrenme kaygıları düştükçe fen öğrenimine yönelimlerinin yükselmekte olduğu belirtilmektedir. Müezzin ve Özata (2019), öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik motivasyonları ile kaygıları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışma sonucunda, öğrencilerin fen bilimleri öğrenme kaygı ortalamalarının orta noktanın altında olduğunu belirlemişlerdir. Kahyaoğlu, Yetişir ve Birel (2019), ortaokul öğrencilerinin fen kaygı düzeyleri azaldıkça kendi kendine öğrenmeyi planlama ve güvenme becerilerinin artacağını bildirmektedirler.

Yapılan bu çalışmada yapılan analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin ön ve son test FTÖ ve FMÖ ve FKÖ puanları arasında cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Cinsiyetin fen dersi tutum, motivasyon ve kaygı üzerini etkisini incelemek amacıyla yapılan çalışmalarda mevcut araştırmanın bulguları ile benzer sonuçlarla karşılaşılmıştır. Evren (2012) öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini belirtmektedir. Can ve Dikmentepe (2015) ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi ile fen deneylerine yönelik tutumlarının cinsiyete göre değişmediği sonucuna ulaşmışlardır. Aydın (2007) öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık

göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Uzun ve Keleş (2012) ise, fen öğrenmeye, iletişime, işbirlikli çalışmaya ve katılıma yönelik motivasyon ortalamalarının cinsiyete bağlı olarak, kız öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği yönünde farklı bir sonuca ulaşmıştır. Kağıtçı (2014), öğrencilerin fen dersine yönelik kaygı puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmada elde edilen analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin FTÖ ve FKÖ ortalama puanları önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanı değişkeninin farklı karne notu grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Fakat FMÖ puanları arasında önceki yıla ait fen bilimleri dersi karne puanı değişkeni bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Literatür incelendiğinde benzer sonuçlara erişilmiştir. Kağıtçı (2014)'ya göre kendisini fen dersinde daha başarılı hisseden öğrencilerin fen dersine yönelik tutumun daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Zeybek (2012) yaptığı çalışma sonucunda, Fen bilimleri dersinde akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin bu dersteği ortalama tutum puanının akademik başarısı düşük olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu belirtmektedir.

Çalışma sonunda elde edilen verilerin analiziyle, öğrencilerin anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyinin öğrencilerin FTÖ, FMÖ ve FKÖ puanları üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaların genel olarak öğrencilerin fen tutumu, motivasyonu ve kaygısı üzerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Çakır, Şenler ve Taşkın (2007) öğrencilerin fen dersine yönelik tutumu incelendiğinde anne ve baba eğitim düzeyinin fen dersi tutumu üzerinde bir etkisinin bulunmadığını belirttikleri tespit edilmiştir. İnel Ekici, Kaya ve Mutlu (2014) yaptıkları çalışma sonucunda baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin öğrenmeye motivasyonlarının arttığını belirtmektedirler. Tokcan ve Korkubilmez (2015) tarafından yapılan öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının karşılaştırıldığı çalışma sonucunda, anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları ve bilimsel yaratıcılık düzeylerinin arttığı belirtilmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Fen Bilimleri eğitimi vizyonu gereği fen okuryazarı bireyler yetiştirebilmek için bu sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının verimli sonuçlar ortaya koyabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra araştırmada, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı

uygulamalarının yapılması, hem görsel hem işitsel olarak dersin desteklenmesinin öğrencileri olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulanması sonucunda sürecin eğlenceli olması, el becerisini geliştirmesi, bilgileri somutlaştırması, derse aktif olarak katılım sağlaması, deneyerek öğrenmeyi sağlaması, bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlaması, fen bilimleri konu ve kavramlarının daha iyi anlaşılması gibi pek çok olumlu yön bıraktığı belirlenmiştir.

FTÖ ile ulaşılan bulgular sonucunda sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencileri için ön test ve son test fen dersi tutum puanlarının son test lehine değiştiği tespit edilmiştir. Bu durum ile uygulanan öğretim yönteminin öğrencilerin tutumları üzerine etkisi olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarının kısa süre içerisinde de etkilenebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Değişik uygulamalar ile öğrencilerin ilgilerinin derse daha yüksek olduğu bunun sonucunda da tutum değişkeninin bundan etkilendiği düşünülmektedir. FMÖ ile ulaşılan bulgular sonucunda ise sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrenciler için ön test ve son test fen dersine yönelik motivasyon puanlarının son test lehine değiştiği tespit edilmiştir. FTÖ ile ulaşılan bulgular sonucunda sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı öğrencileri için ön test ve son test fen dersi kaygı puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygı seviyelerinin azaltılmasında farklı öğretim yöntemi kullanılmasının etkili olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmanın genel bir sonucu olarak, uygulanan sorgulamaya dayalı öğrenim yaklaşımının öğrencilerin duyuşsal özellikleri üzerinde etkili olduğu, öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum ve fen bilimleri dersine yönelik kaygı puanlarına bakılarak sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının olumlu sonuçları olduğunu söylemek mümkündür.

Yapılan araştırmanın bulguları ışığında, gelecekte yapılacak olan fen eğitimi araştırmalarına yol göstermesi açısından önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma, daha büyük çalışma grupları ile çalışılabilir. Çalışma 5.sınıf Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvveti Ünitesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Fen Bilimleri dersi kapsamında diğer sınıf düzeyleri için ve farklı üniteler için çalışmalarda bulunulabilir. Bu çalışmada öğrencilerin sorgulamaya dayalı yaklaşım etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum, motivasyon ve kaygıları üzerine etkisi incelenmiştir. Aynı zamanda akademik başarı, kalıcılık, ilgi, öz-yeterlilik gibi yeni değişkenler üzerindeki etkisi incelenebilir. Bu

alıřmada uygulamalar 4 hafta sũresinde gerekleřtirilmiřtir. ˆđrencilerin tutum, motivasyon ve kaygı dũzeyleri daha uzun soluklu bir alıřma ile tekrar incelenebilir. Uygulamalar sırasında ˆđrencilerin sınıf kořullarında zorlandıkları tespit edilmiřtir. ˆđrencilerin derslerde daha fazla etkinlik yapabilmesi iin uygun sınıf ortamlarının oluřturulması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Abdi, A. (2014). The effect of inquiry-based learning method on students academic achievement in science course. *Universal Journal of Educational Research*, 2(1), 37-41. doi:10.13189/ujer.2014.020104
- Açıkgöz, D. (2019). Fen alanı öğretmenlerinin araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
- Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. *Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13, 343-361. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31512>
- Akyol, G. ve Taş, Y. (2019). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinlikleri. *Anadolu Öğretmen Dergisi*, 3 (1), 65-73. doi: 10.35346/aod.582228
- Avcı, F. ve Kırbaşlar, F.G. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fene yönelik kaygı düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 11 (1), 401-4017. doi: 10.17522/balikesirnef.356306
- Avcı, M., Yenilmez Türkoğlu, A. ve Eş, H. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının araştırma sorgulamaya dayalı fen öğretimi ve bilimsel tutum üzerine etkilerinin çoklu regresyon ile analizi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16 (1), 80-93. doi: 10.17860/mersinefd.632073
- Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Bilir, U. (2015). Fen bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Bostan Sarıođlan, A. ve Abacı, B. (2017). Sorgulamaya dayalı öğretimin “lamba parlaklığı” kavramının ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin başarısına etkisi. *Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 19 (3), 164-171. doi: 10.25092/baunfbed.366220

- Bostan Sariođlan, A. ve Fatih, D. (2020). Ortaokul öđrencilerinin Ay'ın evreleri ve hareketleri ile ilgili bilişsel yapılarına sorgulama temelli öđretimin etkisi. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8 (4), 1121-1133. doi: 10.18506/anemon.668768
- Bozkurt, O. (2012). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9 (18), 187-200. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19552/208331>
- Büyüköztürk, Ş. (2020). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (28. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Can, A. (2017). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Can, Ş. ve Dikmentepe, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi ile fen deneylerine yönelik tutumlarının araştırılması (Muğla ili örneđi). *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2 (1), 44-58. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/184027>
- Cevahir, E. (2020). *SPSS ile nicel veri analizi rehberi*. İstanbul: Kıbele Yayınları.
- Corder, Gregory W. ve Foreman, Dale I. (2009) *nonparametric statistics for non-statisticians: a step-by-step approach*, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New Jersey
- Çakır, N. K, Şenler, B. ve Taşkın, B. B. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*. 5 (4), 637-655. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26114/275123>
- Dilbaz, G. A., Yelken, T. Y., ve Özgelen, S. (2016). Araştırma temelli öğrenmenin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve araştırma becerileri üzerindeki etkisi. *İlköğretim Online*, 15(2). 708-722. <http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.52134>
- Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeđi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik*

Eğitimi Dergisi (EFMED), 2 (1), 19-37. Erişim adresi:
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/39760>

Duban, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi: bir eylem araştırması. (Yayınlanmamış doktora tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ebren Ozan, C. ve Karamustafaoğlu, S. (2020). Araştırma sorgulamaya dayalı yaklaşımın “maddenin değişimi” ünitesinin öğretimi üzerindeki etkisi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 10 (3) , 599-613. doi: 10.24315/tred.547570

Erkol, M. Şahintepe, S. (2020). Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin üst biliş farkındalık düzeylerine etkisi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3), 668-690. doi: 10.17556/erziefd.651079

Evren, B. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin sahip oldukları eleştirel düşünme eğitim düzeylerine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., ve Hyun, H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. New York: McGraw Hill.

Geban, Ö. Ertepinar, H., Yılmaz, G., Atlan, A. ve Şahpaz, Ö. (1994) Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, (15-17 Eylül 1994). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Bildiri Özetleri Kitabı. İzmir.

Gencer, A. (2015). Fen Eğitiminde Bilim ve Mühendislik Uygulaması: Fırıldak Etkinliği. *Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)*, 5 (1), 1-19. Erişim adresi:
<https://ated.info.tr/ojs-3.2.1-3/index.php/ated/article/download/57/96/212>

Gençtürk, H.A. ve Türkmen L. (2007). İlköğretim 4. sınıf fen bilgisi dersinde sorgulama yöntemi ve etkinliği üzerine bir çalışma. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27 (1), 277-292. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6751/90785>

- Günel, M., Memiş, K. E. ve Büyükkasap, M. E. (2010). Yapararak yazarak bilim öğrenimi yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumuna etkisi. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 35(155), 51-62. Erişim adresi: <http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/560/48>
- İnel Ekici, D., Kaya, K. ve Mutlu, O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi: Uşak ili örneği. *Mersin University Journal of the Faculty of Education*, 10 (1), 13-26. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/40204/393159>
- Kâğıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Kahyaoglu, M., Yetişir, M. İ. ve Birel, F. K. (2019). Ortaokul öğrencilerinin kendi kendine öğrenme becerilerinin yordanmasında kaygının rolü. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 18 (69), 385-397. doi: 10.17755/esosder.450201
- Kaya, G. ve Yılmaz, S. (2016). Açık sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarısına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31 (2), 300-318. doi:10.16986/HUJE.2016016811
- Koç, A. (2015). Araştırma ve sorgulamaya dayalı bir fen etkinliği: yumurtadan uzay aracı yapalım. STEM & Makers Fest/Expo-1. STEM Öğretmenler Konferansı, 7-8 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/322100626_Arastirma_ve_Sorgulamaya_Dayali_Bir_Fen_Etkinligi_Yumurtadan_Uzay_Araci_Yapalim
- Kubieck, J. ve Kubieck, J. (2005). Inquiry-Based learning, the nature of science, and computer technology: new possibilities in science education. *Canadian Journal of Learning and Technology / La revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie*, 31 (1), 1-13. Erişim adresi: <https://www.learntechlib.org/p/42864/>
- Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

- Kuzucu, G. (2019). Periyodik özelliklerin değişimi konusunun sorgulamaya dayalı öğretimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
- Müezzın, E. E. ve Özata, B. Ç. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinde fen öğrenmeye yönelik kaygı ve motivasyon ilişkisi. *Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi*, 1 (1), 14-21. doi: 10.35365/ctjpp.19.1.02
- Özmen, H. (2019). *Deneyisel Araştırma Yöntemi* Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (Editör). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. (s 198-226).
- Salur, İ. ve Pehlivan, M. (2021). Sorgulamaya dayalı öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının erişimi ve sorgulayıcı öğrenme becerilerine etkisi. *Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3 (1), 101-116. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef/issue/60702/904582>
- Saraçoğlu, M. ve Kahyaoğlu, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarının, merak, motivasyon ve tutum açısından incelenmesi. *Journal of Computer and Education Research*, 6 (12), 358-376. doi: 10.18009/jcer.472673
- Sarı, U. ve Güven, G. B. (2013). Etkileşimli tahta destekli sorgulamaya dayalı fizik öğretiminin başarı ve motivasyona etkisi ve öğretmen adaylarının öğretime yönelik görüşleri. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)*, 7 (2), 110-143. doi: 10.12973/nefmed204
- Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırma dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Tatar, N. ve Kuru, M. (2006). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31, 147-158. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19552/208331>
- Tezel, Ö., Semiz, N., ve Uçar, S. (2020). Sorgulamaya dayalı öğretimin 5. sınıf öğrencilerinin ışığın yayılması ünitesini öğrenme başarılarına etkisi. *On Dokuz*

Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 210-232. Erişim adresi:
<https://dergipark.org.tr/pub/omuefd/issue/53756/718243>

Tokcan, A., ve Korkubilmez, S. (2015). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon bilimsel yaratıcılığı etkiler mi?. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12 (30), 167 – 192. Erişim adresi:
<https://dergipark.org.tr/pub/mkusbed/issue/19576/208858>

Uzun, N. ve Keleş Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9 (20), 313-327. Erişim adresi:
<https://dergipark.org.tr/pub/kefad/issue/59489/854987>

Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme becerisine etkisi. *İlköğretim Online*, 4 (1), 42-52. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/pub/ilkonline/issue/8609/107241>

Yolagiden, C., ve Bektaş, O. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Tutumları ile STEM Mesleklerine Yönelik İlgileri Arasındaki İlişki. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6 (77), 500-521. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/562973>

Zeybek, F. (2012). İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin temel derslere yönelik durumluk kaygı ve tutumlarının cinsiyet ve akademik başarılarına göre incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.